

ENCUADRE NORMATIVO DE LOS ESTUDIOS DE ECONOMÍA EN SECUNDARIA: ANÁLISIS APLICADO A LA COMUNIDAD DE MADRID

Enrique Nieto

Profesor de Economía de Educación Secundaria. Director de Comunicación de ADESMAD

RESUMEN

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, ha modificado el sistema de enseñanza en su conjunto y las enseñanzas de economía en secundaria en particular. El número de materias, y su importancia dentro del diseño curricular, se han incrementado teniendo presencia –por primera vez– en todas las etapas y ciclos que conforman la actual educación secundaria.

En el artículo se hace un breve repaso histórico de la presencia de estas enseñanzas en el currículo de nuestro país, las motivaciones que explican el incremento de su importancia en la propuesta curricular actual y el encuadre que este tipo de enseñanzas tienen en el seno de la U.E. Para terminar, se realiza una comparación entre la nueva ley y la que será próximamente sustituida por ella, para el caso de la Comunidad de Madrid.

PALABRAS CLAVE

Sistema educativo, Educación secundaria, Educación financiera, Iniciativa emprendedora.

1. Introducción

La aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) –sin entrar en otras consideraciones y valoraciones– trae consigo un cambio sustancial en lo que a la enseñanza de la Economía en secundaria se refiere, la cual gana cierto peso y reconocimiento desde su actual situación, ciertamente marginal. Las materias de bachillerato, que entran a formar parte de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales tras la LOGSE de 1990, se ven ahora mejor basadas por la aparición en el nuevo diseño educativo de asignaturas de contenido económico propio en la educación secundaria obligatoria, dando respuesta a una vieja demanda por parte de representantes de sectores muy diversos de la denominada sociedad civil, a lo largo de estos más de tres lustros de existencia de la especialidad de Economía dentro del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Así, y pese a contar con el favor de intelectuales de la talla de Ortega y Gasset, Unamuno o Giner de los Ríos, la economía –por diferentes causas–, no ha teni-

do el reconocimiento que la evolución social le viene demandando. Hubo intentos desde la última parte del siglo XIX –el más reseñable, el del decreto de 1873, que establecía la necesidad de cursar Economía en 4º curso de la segunda enseñanza, necesario para la obtención del título de bachiller (Marco y Molina, 2011)–, pasando por las distintas reformas de los periodos históricos de nuestro siglo XX.

Así, la reforma de 1926 aprueba la materia de Geografía Política y Económica, en la que se deslindaba la geografía económica del estudio de los contenidos de historia (Manzano, 2010), durante la Segunda República se lleva a cabo la reforma de 1934, siguiendo los postulados de la Institución Libre de Enseñanza, en la que se vuelven a unificar los contenidos de economía con los de historia (Manzano, 2010), apareciendo los contenidos de economía en los últimos cursos del bachillerato (segundo ciclo del segundo grado) (Foj, 2011). Después de la guerra civil, durante el franquismo, se incluye una asignatura denominada Política Económica en el 6º curso de bachillerato (equivalente al 1º de bachillerato actual)

(Foj, 2011). Salvo esta excepción y en líneas generales, la economía siempre va ligada bien al estudio de la historia y/o la geografía, bien a su vertiente más profesional y técnica o bien dirigida al público femenino, durante el franquismo, bajo la concepción machista que encerraban los contenidos de la materia de Economía Doméstica –no siendo casi siempre así actualmente, por cierto–. Con la reforma de 1970 de Villar Palasí, las enseñanzas de la economía se desintegran en diferentes asignaturas –circunstancia esta que se mantiene en la actualidad–, pudiéndose estudiar dentro de las asignaturas de BUP de Geografía y Matemáticas –en segundo curso– (Malo y Molina, 2011).

La LOGSE de 1990 dibuja el esqueleto que hasta nuestros días ha llegado sin modificación sustancial en cuanto a etapas y niveles en educación secundaria. Así, podemos distinguir dos tramos diferenciados: primero, el de la educación secundaria obligatoria –con una duración de cuatro cursos académicos tras los seis que el alumno y alumna debe de cursar anteriormente en educación primaria–; y segundo, el tramo de educación secundaria postobligatoria, conformada por el bachillerato, de dos cursos de duración, y los ciclos formativos de grado medio que, aunque con organización modular y duración un tanto más flexible, podemos equipararlo en duración con el bachiller.

Además del diseño del actual esqueleto de la educación secundaria, la LOGSE también es la encargada de traer la enseñanza de la economía, de manera explícita y diferenciada del resto de asignaturas al diseño curricular de la educación secundaria en nuestro país; mediante la inclusión en bachillerato de dos asignaturas dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales (Economía, en primero de bachillerato, y Economía y Organización de Empresas, en segundo de bachillerato, cada una con cuatro horas semanales de clase). Adicionalmente, se diseña una materia optativa en el ámbito de las comunidades autónomas, también para bachillerato, que se denomina Fundamentos de Administración y Gestión, la cual, entre otros contenidos, incluye el plan de negocio, lo que podríamos considerar el primer germen para lograr, en nuestro alumnado de secundaria, la capacidad de iniciativa empresarial o iniciativa emprendedora que estos últimos años viene recibiendo tanta atención por organismos internacionales como la OCDE y la UE.

Por último, con la aprobación de la LOE, en 2006, y en su desarrollo dentro de la comunidad autónoma de Madrid, se incorpora a las anteriores la primera optativa de contenido económico en la ESO adscrita al departamento de Economía –en nomenclatura de la educación pública– como es la Iniciativa Emprendedora, con dos periodos lectivos semanales. También se adscribe al departamento de Tecnología una materia optativa, Iniciación a la Vida Laboral, aunque posee contenidos que se sitúan dentro de la órbita de las enseñanzas de la economía.

El reto, ahora, será saber dar respuesta a las expectativas creadas, con el diseño curricular de las nuevas asignaturas diseñadas para la ESO, que veremos en el punto número cuatro del presente artículo. Antes de llegar a él, a continuación analizaremos las causas que han posibilitado el desarrollo de las enseñanzas de Economía dentro de la educación secundaria, para continuar con el escenario que conforman estas enseñanzas dentro de la Unión Europea y las competencias que en materia educativa tiene la institución supranacional y sus principales consecuencias sobre los estados miembros. Por último, expondremos las principales conclusiones a las que hemos llegado sobre el objeto de nuestro estudio.

2. Motivos de la inclusión de las enseñanzas de la Economía dentro de la educación secundaria

Si tenemos que recordar los motivos que justifican la importancia que las enseñanzas de la economía deben de tener dentro de un sistema educativo moderno, como reflejo del peso que la economía tiene socialmente hoy en día, es que algo no comunicamos bien o algo imposibilita que lo podamos hacer mejor. En tanto nuestras enseñanzas no tengan la misma tradición que otras asignaturas clásicas del currículo y acceso por tanto a los centros de decisión más eficaces (Luque y Foj, 2009), vamos a considerar algunos de estos motivos.

Para definirlos, partamos de las necesidades del *ciudadano real*, sujeto de la economía real que actuará en el mercado de bienes y servicios a partir de la renta que sea capaz de obtener, y del *ciudadano financiero*, persona integrada en la economía financiera que actuará

como cliente de algún intermediario financiero en el que se convertirá nuestro alumnado, intentando gestionar el exceso o escasez de esa misma renta que tenga a lo largo de su vida.

a) *Las necesidades del ciudadano real.* Sabemos de la gran importancia que tienen sobre nuestros patrones de consumo e inversión real las estrategias de *marketing* que llevan a cabo las empresas. El alumno, futuro ciudadano, deberá de ejercer un consumo que esperamos sea lo más responsable posible, lo cual –aparte de aspectos económicos que podemos considerar más o menos normativos– reportará indudables externalidades positivas sobre la sociedad en la que como ciudadano conviva.

Al mismo tiempo, los alumnos deben de saber que sus patrones de consumo e inversión actuales tienen ciertas implicaciones futuras sobre las posibilidades de consumo y nivel de vida futuros (bajo un prisma de economía sostenible), al igual que sobre el patrón de relaciones económicas que puedan establecerse entre los agentes y el respeto mutuo entre ellos (prácticas laborales abusivas, contratación infantil, etc.). De hecho, es muy probable que él forme parte de ellas en el futuro, bien porque firme un contrato laboral y cobre una nómina –por lo que le vendrá muy bien conocer sus características esenciales–, o bien porque espere obtener un beneficio a partir de un proyecto emprendedor que desee llevar a cabo.

Cualquiera que sea la alternativa que escoja, trabajador por cuenta ajena o emprendedor, seguro –quién lo duda– deberá de pagar impuestos. Probablemente, le será útil conocer la diferencia entre cada figura impositiva y el papel que juegan en la financiación del sector público.

Además, cada alumno y alumna como ciudadano tendría que conocer aspectos básicos del funcionamiento general del sistema económico si queremos que entienda los medios que lee, escucha o ve, cada vez más ricos en este tipo de terminología, y conozca las principales consecuencias de la toma de determinadas decisiones de política económica para discriminar con mayor criterio entre las distintas opciones de gestión de la cosa común.

En todos estos aspectos esenciales de su vida como ciudadano de la economía real le serán útiles los conocimientos de economía que obtenga en esta etapa de educación secundaria.

b) *Las necesidades del ciudadano financiero.* Resulta difícil no recordar en este punto ciertos hechos candentes durante el último lustro, en relación con la venta de ciertos activos financieros complejos, que bajo el seductor nombre de participaciones preferentes escondían un grado de sofisticación que los adquirientes no podían evaluar. Los graves problemas ocasionados a multitud de inversores financieros por sus malas decisiones podrían haberse reducido considerablemente si las mismas se hubiesen basado previamente en ciertos conocimientos sobre el funcionamiento básico del sistema financiero y no, como ocurrió por desgracia en muchos casos, en la fe y/o confianza que depositaron en quien les aconsejaba, el cual seguía y era evaluado en su rendimiento, a su vez, por la capacidad de venta que tuviese de este tipo de productos.

Quizás las participaciones preferentes sean el paradigma –por volumen y cercanía en el tiempo– pero han existido otras noticias parecidas en el pasado (Afinsa o Nueva Rumasa, y más alejados en el tiempo, Sofico, Matesa, etc.), lo que parece indicarnos que el grado de cultura financiera de nuestro país se sitúa bastante por debajo de lo que pudiéramos considerar como deseable, de lo cual se aprovechan periódicamente algunos intermediarios financieros ciertamente nocivos para el funcionamiento global del sistema.

Al margen de estas malas prácticas dentro del sector financiero, actualmente existe una pléyade de nuevos productos cada vez más refinados, que se sitúan al alcance de cualquier inversor (hipotecas inversas, financiación en divisas, productos estructurados, fondos de inversión de alto riesgo, etc.) que multiplican el riesgo de que se pueda realizar una mala elección de inversión frente a los tradicionales activos y pasivos financieros, más sencillos de entender pero también, por lo menos en el caso de los depósitos clásicos de bajo riesgo y rentabilidad, con mayores costes internos de gestión para el sistema bancario. Si no se tienen ciertos elementos de juicio necesarios, que pueden adquirirse a través de una adecuada formación sobre el funcionamiento de

los mercados financieros y de este tipo de productos en concreto (Ispierro y Villanueva, 2010), las consecuencias desagradables de los riesgos de elección basadas en procesos de elección sin formación previa de los inversores, se repetirán y acrecentarán sin duda en el futuro.

3. Las recomendaciones de la Unión Europea y el informe PISA

Resultaría difícil explicar el nuevo diseño del sistema educativo establecido en la LOMCE y el mayor número de asignaturas de contenido económico que ha traído consigo, sin explicar los esfuerzos que la Unión Europea ha dedicado a conseguir un mayor peso de este tipo de enseñanzas, a partir de las motivaciones que acabamos de explicar. Por ello, merece la pena detenerse un poco en exponer la situación de la enseñanza de economía en educación secundaria dentro de la Unión Europea.

Las competencias en materia de educación por parte de la UE se regulan por primera vez en el tratado fundacional de la Unión de Maastricht en 1993. Si comparamos los distintos sistemas educativos de los países miembros, podemos calificar el escenario que muestran en enseñanza secundaria como de absoluta heterogeneidad. Este calificativo se justifica en la convivencia actual, dentro de los distintos países que integran la Unión, de países con diseños curriculares relativamente centralizados por una administración de ámbito nacional, como puede ser el caso de Francia, con otros, los más, donde el grado de descentralización es elevado, como es el caso de España, e incluso algunos otros donde conviven sistemas educativos diversos, como sería el caso de Bélgica y Reino Unido.

Descendiendo al caso de las asignaturas de Economía en la educación secundaria, si tomamos el documento *Entrepreneurship Education at School in Europe—National Strategies, Curricula and Learning Outcomes* (Comisión Europea, 2011) y nos centramos en lo que el estudio denomina bajo los epígrafes de Emprendimiento, Enseñanzas de Economía, Estudios Empresariales y Orientación Profesional —las que podemos considerar propias de las enseñanzas de economía—, observamos que en el nivel equivalente a la educación secundaria española, obligatoria y postobligatoria, existe una

gran diversidad de presencia de este tipo de enseñanzas dentro del currículo oficial de cada uno de los países miembros de la Red Eurydice. De los países integrantes de esta red que pertenecen a la UE, no se incluyen este tipo de materias —no me refiero a enseñanzas aquí—, en su normativa, en los siguientes países: Italia, Portugal, Chipre, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia y Escocia (Reino Unido). En el resto de países de la Unión, aparecen este tipo de enseñanzas con duración variable y distintas denominaciones (CEAPES, 2012), bien de forma opcional u obligatoria, siendo prácticamente generalizada su presencia dentro del bachillerato.

Las competencias en educación de la Unión Europea, en todos sus niveles y etapas, se haya englobada en la Comisión Europea, dentro de su Dirección General de Cultura y Educación, regida por un *principio de subsidiariedad*, por el que las decisiones en esta materia se toman siempre en el nivel más próximo posible a las personas afectadas. Es decir, es cada país quien decide el diseño curricular de su competencia, pudiendo —aconsejándose desde la UE— descentralizar parte de este diseño en otras administraciones de orden inferior (comunidades autónomas, *länders*, etc.) y en los propios centros de enseñanza (Comisión Europea, 2014). Bajo esta premisa, la necesaria cooperación entre sistemas educativos de educación secundaria se basa en el desarrollo de programas de cooperación como Comenius o Leonardo Da Vinci, similares a Erasmus —el más antiguo, con 27 años de existencia— para el ámbito de educación superior. Este tipo de programas tratan de fomentar el intercambio de estudiantes, la colaboración entre centros, la puesta en práctica de acciones formativas innovadoras, etcétera.

Junto a estos programas, la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural gestiona la Red Eurydice, integrada por los países de la UE —más Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Turquía—, participando todos en el Programa de Aprendizaje Permanente. La Red Eurydice cuenta con abundante información y análisis sobre los distintos sistemas y políticas educativas de los países integrantes.

Siguiendo el documento de la Comisión de Cultura y Educación, *Education and training—The key to your future*, el papel de la UE en materia educativa consiste en:

- Ayudar a los estudiantes universitarios, doctorandos, aprendices, formadores y profesores de todos los niveles a estudiar, enseñar o adquirir experiencia laboral en el extranjero, y a los jóvenes a participar en intercambios juveniles o actividades de voluntariado en el extranjero.
- Animar a los Estados miembros a reformar y modernizar los sistemas de educación y formación, de modo que los jóvenes estén mejor equipados para hacer frente a los retos actuales y del mañana.
- Facilitar la adaptación a los cambios y la integración en el mercado de trabajo, en particular a través de la educación y la formación profesionales.
- Promover la cooperación entre administraciones públicas, universidades, facultades y escuelas y entre los centros de formación y las empresas.

En esta línea, la Unión Europea (a partir de proyectos pioneros como Tuning y Eurydice), igual que otros organismos internacionales como la OCDE, han ido promoviendo la necesidad de que los procesos de enseñanza permanente logren ciertas competencias genéricas que se consideran básicas y, en tanto, deseables. En este sentido, la Recomendación del Parlamento Europeo y el Consejo de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/EC) establece ocho competencias necesarias para este tipo de aprendizaje, la séptima de las cuales, bajo distinta denominación, es la de *sentido de la iniciativa y espíritu de empresa o aprender a emprender*. Aunque sin entrar en mayores disquisiciones sobre la diferencia entre iniciativa empresarial y la iniciativa emprendedora (Alemany, Marina y Pérez Díaz-Pericles, 2013), es la que más relacionada está con el ámbito de nuestras enseñanzas de economía.

Ahondando en la importancia que las enseñanzas de economía van cobrando en este tramo de edad, tenemos que citar el conocido como informe PISA (Programme for International Student Assessment), prueba de evaluación realizada por la OCDE, dirigida a alumnos de 15 años de edad y de 64 países distintos, que en su última elaboración (OECD, 2013) ha adquirido especial relevancia para las enseñanzas de economía puesto que incluye la evaluación de las habilida-

des financieras adquiridas por los alumnos evaluados, 1.108 en el caso de España. Aunque esta prueba tiene los inconvenientes del denominado *teaching to the test* (Volante, 2004), pudiendo condicionar la actuación de los gobiernos de los países integrantes, si estos caen en la tentación de poner el foco de sus diseños curriculares en las capacidades que evalúa el informe en detrimento de aquellas otras que no son evaluadas, sin duda, es una prueba que seguro que se ha tenido en cuenta en la introducción, por lo menos, de la materia de primer ciclo de la ESO dentro del diseño curricular establecido por la reciente ley orgánica.

Cabe esperar que en el futuro la importancia que se va dando, desde este tipo de organismos internacionales, tanto a la educación financiera como a la competencia emprendedora empiece a calar en nuestro sistema educativo en forma de un progresivo aumento de la presencia de las asignaturas de contenido económico vinculadas con su obtención dentro de la educación secundaria.

4. La Economía en la LOMCE y la Comunidad de Madrid para ESO y Bachillerato

La nueva ley orgánica que regula desde el presente curso que ahora inicia el sistema educativo español mantiene, entre muchas diferencias, el esqueleto y las denominaciones de sus predecesoras. Es decir, la educación secundaria obligatoria (ESO), con cuatro cursos a partir de los doce años, junto al bachillerato y la formación profesional de grado medio posteriores, como los tramos educativos que conforman la educación secundaria de carácter no obligatorio.

Hasta aquí las similitudes. Entre las novedades, destacamos para el objeto del presente artículo, la tipología de las materias y la organización de las distintas etapas de la educación secundaria.

Respecto a la tipología de materias, la LOMCE distingue entre las denominadas troncales, cuyos contenidos, comunes a todo el territorio nacional, serán regulados por el gobierno central y ocuparán, al menos, la mitad del horario total de enseñanza y otros dos tipos de materias, donde gana peso en la fijación de sus horarios y contenidos el papel de la administración autonómica

y de los propios centros de enseñanza. Estas últimas asignaturas se denominan *específicas* y de *libre configuración autonómica*.

En cuanto a la organización de la ESO, se contemplan dos ciclos, el primero con una duración de tres cursos, de primero a tercero, y el segundo integrado únicamente por el cuarto curso.

Durante este crucial cuarto curso de la ESO, los alumnos y alumnas podrán elegir entre:

- a) Enseñanzas académicas: dirigido, sobre todo, al alumnado que desea continuar sus estudios en bachillerato hacia la educación superior.
- b) Enseñanzas aplicadas: diseñado principalmente para alumnos y alumnas que dirijan sus estudios hacia la formación profesional de grado medio posteriormente.
- c) Formación profesional básica: sustituye a los actuales Programas de Calificación Profesional (PCPI) pero con una duración de dos cursos (en los PCPI el segundo curso es de carácter voluntario). En la mayoría de casos, se trata de alumnado que finaliza sus estudios o, bien, que continúa hacia la formación profesional de grado medio relacionada con esta formación previa.

Para obtener el título de graduado en ESO, se debe realizar una prueba externa al final de cualquiera de las tres opciones, la cual ponderará con un 30% en la nota final de la etapa —el otro 70% provendrá de la media de las calificaciones obtenidas durante la ESO—. Esta prueba externa tiene dos opciones: enseñanzas académicas (para acceder a bachillerato) y enseñanzas aplicadas (para acceder a la formación profesional de grado medio). Cualquiera de las tres elecciones descritas para 4º de la ESO permite presentarse a la prueba que el alumno elija; aunque, lógicamente, no tendrán el mismo tipo de conocimientos previos adquiridos.

Una vez en la educación secundaria postobligatoria, la obtención del título de bachiller precisará de una evaluación final externa (en este caso, pondera el 40% en el cálculo de la nota final de la etapa), superada la cual se puede optar por: la enseñanza uni-

versitaria, la formación profesional de grado medio y superior, las enseñanzas artísticas superiores y las enseñanzas deportivas de grado superior. A esta evaluación externa se llega una vez superadas todas las asignaturas del bachillerato o bien, con el título de técnico de grado medio, realizando los exámenes de las asignaturas troncales de la modalidad de bachillerato elegida (en este caso, el título de bachiller será diferente, pues figurará el tipo de procedimiento que acabamos de describir).

Sobre estos itinerarios de educación secundaria se implantarán las enseñanzas de economía. Su implantación y desarrollo efectivo será responsabilidad de la administración autonómica y, en su caso, la oferta educativa que realice cada centro. Las materias son:

- a) 1º-3º ESO: *Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial*, materia específica del primer ciclo de la ESO. La ley orgánica establece que los alumnos cursarán de una a cuatro materias, para el total de este primer ciclo, entre un grupo de ocho donde está encuadrada la citada.
- b) 4º ESO: *Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial*, materia de opción (enseñanzas aplicadas) de carácter troncal. Los alumnos pueden elegir al menos dos materias, entre tres, donde se incluye la citada (junto a Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y Tecnología).
- c) 4º ESO: *Economía*, materia de opción (enseñanzas académicas) de carácter troncal. Los alumnos elegirán al menos dos materias entre un total de cuatro (junto a Latín, Biología y Geología, y Física y Química), donde se incluye la citada.
- d) 1º de Bachillerato: *Economía*, materia de la opción de Humanidades y Ciencias Sociales de carácter troncal. Los alumnos elegirán al menos dos materias entre un total de cuatro (junto a Griego I, Historia del Mundo Contemporáneo y Literatura Universal).
- e) 2º de Bachillerato: *Economía de Empresa*, materia de la opción de Humanidades y Ciencias Sociales de carácter troncal. Los alumnos elegirán al menos dos materias entre un total de cinco (junto a Griego II, Geografía, Historia de la Filosofía e Historia del Arte).

Cuadro 1**Comparativa LOE-LOMCE de las enseñanzas de Economía en ESO y Bachillerato**

Curso	Etapa	LOE		LOMCE	
		Ámbito de la norma		Ámbito de la norma	
		Nacional	Autonómico (Comunidad Madrid)	Nacional	Autonómico (Comunidad Madrid)
1º	ESO	–	–	Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial	PENDIENTE DE DESARROLLO POSTERIOR
2º	ESO	–	–		
3º	ESO	–	–		
4º	ESO	–	Iniciativa Emprendedora		
1º	Bachillerato	Economía		Economía	
2º	Bachillerato	Economía de Empresa	Fundamentos de Administración y Gestión	Economía de Empresa Fundamentos de Administración y Gestión	

f) 2º de Bachillerato: *Fundamentos de Administración y Gestión*, tiene carácter de materia específica. La LOMCE establece que los alumnos cursarán entre dos y tres materias, entre un total de quince que conforman este grupo.

En el cuadro 1, pueden observarse un análisis comparativo entre LOE y LOMCE de las enseñanzas de la economía en la educación secundaria. En un primer vistazo, se puede apreciar el aumento del peso de nuestras enseñanzas en el diseño de la etapa de la ESO sobre todo.

Respecto a la situación anterior, marco LOE, donde la enseñanza de la economía en este nivel de educación secundaria contaba con las materias citadas para el caso de bachillerato (con la particularidad de que la materia optativa de Fundamentos de Administración y Gestión no se cita con rango de ley orgánica, como ahora, aunque sí por decreto de ámbito autonómico) y una materia optativa en cuarto curso de la ESO –*Iniciativa Emprendedora*–, que tampoco se recoge en el ámbito nacional de legislación pero sí para la Comunidad de Madrid, el nuevo marco LOMCE incorpora no solo un

aumento en el número de las enseñanzas de economía sino también de la importancia orgánica de las mismas dentro del diseño final.

No obstante, hay que tener en cuenta que la nueva legislación deja a las comunidades autónomas y centros enseñanza gran discreción a la hora de fijar la oferta final de materias, dentro del ámbito de sus competencias, estableciendo únicamente orientaciones en cuanto a materias específicas –que en el caso de la Economía, serían Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, de primer ciclo, y Fundamentos de Administración y Gestión–, las cuales pueden aparecer, o no, en el diseño final de materias si así se decide en el ámbito autonómico y/o, en función de lo que este regule, los propios centros de enseñanza. Es decir, en la situación en la que estamos, donde todavía el real decreto que desarrolle la LOMCE está en fase de proyecto para secundaria y bachillerato, todavía queda mucho por decidir sobre la implantación definitiva de estas materias que estamos tratando.

5. Conclusiones

Una vez descrito el escenario en el que se van a desenvolver durante los próximos cursos las enseñanzas de economía durante la educación secundaria, destacamos las siguientes conclusiones principales:

1) Existe todavía incertidumbre sobre el papel y la relevancia que las materias de economía vayan a tener en la oferta final de materias de los centros de secundaria. Determinadas inercias que se arrastran por parte de grupos mejor representados en los órganos de decisión de estas etapas, con mayor presencia histórica que los economistas en los centros de educación secundaria, pueden imponerse en la fase de debate autonómico y en los propios centros –donde la presencia de los profesores de economía es escasa–. De ocurrir esto, quedará en poco lo regulado por la ley orgánica. Como muestra de lo que apunto, cito la reformulación de la séptima competencia permanente –*sentido de la iniciativa y espíritu de empresa*–, la única de las ocho reformulada en español, que, dentro del marco LOE, queda expresada como *autonomía e iniciativa personal*, desposeyéndola de cualquier remedo economicista que sí tiene la competencia original (CEAPES, 2012).

2) Los estudios de economía en educación secundaria no gozan a menudo de una buena imagen. Son vistos socialmente más como la causa del problema que como la solución al mismo. Existe cierta culpabilización de la profesión de la situación actual que vivimos de crisis y de los escándalos financieros que hemos comentado en el punto 2 de este artículo. En este sentido, queda mucho por trabajar para revertir dicha imagen, convergiéndola hacia la realidad: con mayor educación económica y financiera, las malas decisiones económicas y financieras serán menos probables. La colaboración con organismos que están deseando hacerlo con los centros –más difícil es encontrar los cauces–, como es el caso del Banco de España y la CNMV, que en 2009 realizaron un convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para llevar a las aulas su plan de educación financiera denominado *Finanzas para Todos*, se antoja como una línea eficaz para conseguirlo.

3) Parece improbable lograr alcanzar un hipotético Espacio Europeo de Educación Secundaria equiparable al instaurado para la educación superior median-

te la firma de la Declaración de Bolonia, firmada por parte de los Estados miembros de la Unión Europea en 1999, debido a que la casuística es mucho más diversa para este tramo educativo, como ha quedado explicado en el punto 3, y por lo tanto los efectos de ese posible intento de homogeneización son de bastante mayor repercusión y complejidad –siendo ya muy importantes en el caso de la educación superior (Iranzo y Pérez Zabaleta, 2010)–. Lo normal será convivir en un escenario europeo donde, cada vez más, las realidades curriculares que se vivan entre los distintos países y sus demarcaciones territoriales, como poco, se mantengan. Lo más adecuado, tomando lo anterior como un dato, será aprovechar en lo posible ese margen de autonomía y diversidad para adecuarse mejor a la realidad más próxima de cada alumno y alumna, lo cual es el auténtico potencial que tendrá este escenario de diversidad y autonomía descrito.

4) Descendiendo al detalle de las materias, con la materia de *Economía* dentro de la opción de enseñanzas académicas del cuarto curso de la ESO se atiende a una antigua demanda de falta de coherencia interna en el diseño de los itinerarios curriculares. Y se gana en coherencia interna porque, hasta ahora, cualquier materia de bachillerato, salvo las de economía, tenían algún tipo de representación previa durante algún curso de la ESO, lo que hacía que el proceso de adquisición de conocimientos fuese más progresivo y no tan abrupto como ocurre en el caso de las enseñanzas de economía, actualmente, y su exclusiva fijación durante los dos años de bachillerato.

5) Con las materias de *Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial*, tanto la de primer ciclo como la del cuarto curso de la ESO, de la opción de enseñanzas aplicadas, se recoge el desarrollo de las enseñanzas que permita la consecución de la competencia permanente propuesta por la Comisión Europea, *sentido de la iniciativa y espíritu de empresa*. Este marco se refuerza con la materia específica de *Fundamentos de Administración y Gestión* (FAG) para el segundo curso de bachillerato, que suele incluir el plan de negocio como un contenido central de la misma; al igual que Economía de Empresa, aunque en el caso de FAG se puede desarrollar con mayor detalle y aplicación práctica, lo que no permite la anterior.

6) Respecto a las materias de *Economía y Economía de Empresa* de bachillerato, debemos de recordar que todavía se circunscriben a una modalidad, la de humanidades y ciencias sociales, que si bien es elegida por poco más de la mitad del alumnado de nuestra comunidad, deja a la otra mitad de los alumnos y alumnas sin prácticamente acceso a estas enseñanzas que se recogen en multitud de grados universitarios de opciones bien dispares (ADE, Economía, ingenierías, Periodismo, Magisterio, etc.) y en multitud de ciclos formativos de grado superior.

7) La consecución de lo expuesto en las conclusiones anteriores dependerá en gran medida de la adecuada cualificación de unos profesores que posean la titulación y capacitación adecuada para lograr que los objetivos establecidos en ellas se logren con eficacia. Respecto a este punto, poco está hecho y casi todo por hacer, pues está pendiente la revisión de los reales decretos de especialidades actualmente vigentes para la LOE (los reglamentos que regulen el ingreso, acceso y adquisición de la especialidad de los cuerpos docentes para la enseñanza pública, así como, en general para todos los docentes, las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en educación secundaria).

Esta normativa regulará qué titulación será precisa para impartir docencia en las materias de economía. Por ejemplo, de conservarse la actual redacción para la materia de *Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial* (equivalente a la Iniciativa Emprendedora regulada por el RD 1146/2011, actualmente vigente), el orden de prelación para impartirla –es en el único caso donde se recoge espacio para tantos departamentos implicados en una sola materia, para el resto se obedece al principio: una materia, un departamento–, sería: Economía, Orientación Educativa, Formación y Orientación Laboral y Geografía e Historia. Por lo que en los institutos en los que todavía no hay un profesor economista podrían impartir estas enseñanzas profesores de otros departamentos mejor representados, en cuanto a número, en educación secundaria y que no tienen por qué tener formación económica adecuada.

Igualmente, hay que señalar que pese a lo expuesto en el mismo real decreto de 2011, para el caso de Orientación

Profesional (asignada a Economía, con la misma prelación expuesta), la Comunidad de Madrid reguló en 2007, como hemos expresado en la introducción, la materia de Iniciación a la Vida Laboral, asignándola a Tecnología; también nombró a este departamento subsidiario –otra vez, como única excepción, pues en el resto de enseñanzas no se contempla– para impartir Iniciativa Emprendedora.

8) Hay que señalar que existe dotación de profesores suficiente para afrontar un deseable e hipotético auge de las enseñanzas de economía en secundaria. Profesores que actualmente realizan su labor en más de un centro, profesores que completan sus jornadas con las enseñanzas de otros departamentos, profesores con horarios fraccionados (media jornada, tercio de jornada, etc.); economistas que podrían afrontar este cambio con la debida titulación, cualificación y experiencia necesaria. Nunca antes podría haberse dicho esto con tanta rotundidad porque desde el curso 1996-1997, primero en el que profesores economistas imparten estas enseñanzas en la educación secundaria, una generación entera de profesorado sumamente profesional, se ha formado y ha acumulado experiencia suficiente sobre el aprendizaje y la enseñanza de la economía en la educación secundaria. Nunca antes había ocurrido esto.

9) Por lo tanto, casi todo permanece a día de hoy en fase de proyecto, elaboración y escucha por parte de la administración, sobre lo que se pueda informar desde instituciones relacionadas con estas enseñanzas –profesionales, públicas o de la sociedad civil–. Sin duda, el Colegio de Economistas de Madrid y las asociaciones de profesores de economía de secundaria –en Madrid ADESMAD, integrada dentro del ámbito nacional en CEAPES– deberían de ser escuchadas como órganos competentes en lo que se decida sobre estas materias dentro del nuevo escenario normativo que he intentado explicar. El momento se antoja crucial y la implicación de todos necesaria.

BIBLIOGRAFÍA

Alemany, L.; Marina, J. A. y Pérez Díaz-Pericles, J. M. (dirs.) (2013), *Aprender a emprender. Cómo educar el talento emprendedor*, Barcelona, Fundación Príncipe de Girona: aulaPlaneta.

- CEAPES (2012), *Situación de la Especialidad de Economía ante el Anteproyecto de LOMCE*. Disponible en: <http://www.slideshare.net/JoseCarlosGarrido/documento-ceapes>.
- Comisión Europea (2014), *Comprender las Políticas de la Unión Europea. Educación y formación: la clave para su futuro*, Dirección General de Comunicación, Comisión Europea.
- Comisión Europea (2011), *Entrepreneurship Education at School in Europe: National Strategies, Curricula and Learning Outcomes*, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission.
- Foj, J. F. (2011), «Iniciar a los escolares en Economía no es una opción», *eXtoikos*, núm. 3, págs. 103-105.
- Iranzo, J. E. y Pérez Zabaleta, A. (2010), «Los estudios universitarios de Economía en el ámbito del Colegio de Economistas de Madrid. Los nuevos planes de estudio y la profesión del economista», *Economistas*, núm 125, págs. 6-14.
- Ispierto, A. y Villanueva, M.V. (2010), «Perfil inversor de los hogares españoles», *Documentos de trabajo (CNMV)*, núm. 40 (julio), págs. 7-105.
- Luque, E. J. y Foj, J. F. (2009), «Bancos versus Calcopirita», *El Economista*, 28 de enero.
- Manzano, F.J. (2010), «La didáctica de la Economía en el Sistema Español de Educación Secundaria», *Economistas*, núm. 125, págs. 16-23.
- Marco, M. y Molina, J. A. (2010), «La enseñanza de Economía en Secundaria obligatoria y Bachillerato: un factor estratégico pendiente de desarrollo», *Economistas*, núm. 125, págs. 25-33.
- OECD (2013), *PISA 2012 Financial Literacy Framework*, vol. 6, OECD publishing.
- Volante, L. (2004), *Teaching To the Test: What Every Educator and Policy-maker Should Know*, CJEAP. Disponible en: <http://umanitoba.ca/publications/cjeap/articles/volante.html>. Recuperado el 21 de abril de 2012.